

ТУРАҚ ЖАЙЛАРДА ӨРТ ҚАҰИПСИЗЛИГІН ТӘМИЙИНЛЕЙІК!

У.Р.Каримов

Хожели районы АЖБ баслығы

орынбасары майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14784854>

Аннотация. Бул мақалада өрт қауіпсізлігі бір айлығы хәм район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жай объектлерінде өрт қауіпсізлігін тәмийнлеу хәм айрықша жағдайлардың алдын алыу хәққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: өрт қауіпсізлігі, айрықша жағдайлар, үгит-нәсият, профилактика

ОБЕСПЕЧИМ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы пожарной безопасности за один месяц, а также обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, расположенных на территории района.

Ключевые слова: пожарная безопасность, пропаганда чрезвычайных ситуаций, профилактика.

LET'S ENSURE FIRE SAFETY IN RESIDENTIAL AREAS

Abstract. This article discusses the fire safety month and the measures to ensure fire safety and prevent emergency situations in multi-storey and individual residential buildings located in the district.

Keywords: fire safety, emergency situations, education, prevention.

Хаммемизге мәлим өртлер инсанлар саламатлығына хәм мал-мүлкине материялық зыян алып келиўши апат екенін. Соның ушын бундай унамсыз ўақыялардың алдын алыўымыз, өз турақ жайларымызда, жұмыс орынларымызда өрт қауіпсізлігін барқулла тәмийнлеўимиз керек. Хәзирги кунде Хожели районы аймағында 2024-жылдың 12 айы даўамында 30 өрт келип шығыў халлары есапка алынды. Жүз берген өртлердің келиб шығыў себеблерин анализ қылғанда, олардың көпшилиги турақ жайларда орнатылған ысытыу печьлердің насазлығынан, электр сим хәм ускенелериниң насазлығынан, өртке итибарсизлиқтан хәм басқада өрт қауіпсізліги қағыйдаларының бузылыўларынан өртлер келип шықпақта.

Турақ жайларда орнатылған хәр қыйлы ысытыу печьлердің насазлығына, электр сим хәм ускенелериниң насазлығынан «хеш гәп болмас» деген немқурайлылық, оларды

ўақтинда тексерийден өткерип турмағанлығымыз өрттиң пайда болыўына себепши болатуғынын көп жағдайда жүда кеш түсинип ажетемиз.

Хожели районы Айрықша жағдайлар бөлими жеке курамы тәрепинен ҳәр бир пухаралардын турақ жайларында өрттин алдын алыў хәм қәўипсизликти асырыў мақсетинде угит-насият тусиндирийў жумыслары кең колемде алып барылмакта. Буннан басқада турақ жай, мекеме хәм кәрханаларға өрт қәўипсизлигинин алдын алыу бойынша еслетпелер тарқатыў жумыслары жолға қойылған.

Хурметли районымыз турғынлары өрт қәўипсизлигин тәминлеў хәм өртлердин алдын алыў хәр биримиздин миннетли уазыйпамыз деп ойлаймын.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA 2. O‘z.R. “Yong‘in xavfsizligi” to‘g‘risidagi qonuni. T.: - 2009
2. Yuldashev O.R, G‘ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong‘in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с.
5. G‘ulomova G.M. Yong‘in va yonish-portlash xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.